

FALA, PROFESSOR(A)!

A seção Fala, Professor(a)! é um território de livre expressão dedicado à autoria e ao protagonismo docente. É um espaço onde a voz do professor é compartilhada por meio de crônicas, cartas, poesias, narrativas pessoais ou reflexões. Cada contribuição nesta seção transforma vivências individuais em saberes compartilhados, enriquecendo a publicação colaborativa.

POESIA

Brasil

Sara Santos

País amado

Miscigenado

Decorado

Pelas diferenças

Que o tornam único e apreciado

Sou brasileiro

Ateu, cristão,

Umbandista e judeu

Branco, pardo,

Preto, amarelo

Nossa diversidade

Nos junta como uma colcha de retalhos

Colorida, espessa

E costurada

Os olhos vislumbram

A beleza da união,

As mãos se juntam

Para sempre em comunhão

Sara Santos, nascida em Itajaí (SC), é mãe e amante da arte, música, escrita, história e da natureza. É professora de História, formada também em Pedagogia e pós-graduada em Ensino de História e Geografia, Gestão, Orientação e Supervisão, Educação de Jovens e Adultos e Ciência da Religião. Atualmente, é Presidente do Conselho do Fundeb de Barra Velha (gestão 2023-2026) e Gestora da Escola Manoel Antônio de Freitas em Barra Velha desde 2023, onde sonha junto com seus alunos e desenvolve projetos de incentivo à leitura e escrita. Participou de algumas antologias em 2024 e 2025 e organizou, também em 2024, a antologia “Poetas de Manoel”, projeto que culminou na participação de toda a comunidade escolar, desde a cozinheira e professores até os alunos.

Autora: Sara Santos

